

Sammeln, Präsentieren, Neues schaffen: Das digitale Menaka Archiv

Markus Schlaffke (Bauhaus Universität Weimar),
Isabella Schwaderer (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Die Autor:innen führen in einem Vidcast durch das Archiv, zeigen Funktionen und Grenzen und berichten über Herausforderungen und Erfolge. Das Menaka-Archiv sammelt Dokumente aus dem Kontext der Aufführungen von Leila Roys-Sokheys Indischem Ballett von 1931–38 in Europa und Südasien. Dieses Metaarchiv sammelt verstreute Archivbestände unter einem bestimmten Thema und präsentiert sie mit Hilfe digitaler Werkzeuge in neuen Zusammenhängen. Die disparaten, teilweise unter prekären Bedingungen aufbewahrten Archivalien unterschiedlicher Provenienz und Materialität werden so verfügbar und zueinander in Beziehung gesetzt, dass sie die Ereignisse wie Puzzlestücke zu einem vielschichtigen Ganzen vereinen. Hieraus entstehen einzelne Erzählungen von Tanz und Musik, von spirituellen Phantasmen und kultureller Vereinnahmung, großen Erwartungen und ebensolchen Missverständnissen. Die rasante Entwicklung neuer Bühnentechniken, des Films und experimenteller Fotografie charakterisiert diese Ereignisse ebenso wie internationale Künstler:innen und Connaisseurs, die Produktionslogiken kolonialer Wertschöpfungsketten in den aufgeregten Zeiten vor dem großen Sturm. Diskussionen zu technischen Details sind ausdrücklich erwünscht!

Menaka „Material-Schnipsel“: Zeitungsausschnitte zu Menaka
Rekonstruierter Pressespiegel

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.